

www.menalkenunkimlu.com

VOL. 2, NÚM. 2 (2022), pp. 2-16

Recibido: 13/06/2022

Aceptado: 31/09/2022

DOI: 10.5281/zenodo.7258672

Ecofeminismo: una herramienta para desmitificar la propuesta del desarrollo sustentable en la educación escolar

Dr. Adolfo Berríos Villarroel¹ y Paula Flores Cabello²

adolfo.berrios@uautonoma.cl; paula.flores4@cloud.uautonoma.cl

Resumen

La educación para el desarrollo sustentable³ es el camino que propone el sistema educacional chileno para concientizar a las actuales y futuras generaciones sobre las consecuencias que genera el sistema de producción industrial en el medioambiente. No obstante, la sustentabilidad propuesta por las Naciones Unidas genera discrepancias debido a su arraigo en la fórmula del crecimiento económico como único vector para satisfacer las necesidades sociales. Entre las voces disidentes se encuentra el ecofeminismo, que denuncia la instrumentalización de la naturaleza al servicio del capital económico y su raíz en una perspectiva androcéntrica que sitúa lo masculino sobre lo femenino. Esta perspectiva, que fusiona la racionalidad con masculinidad y la emocionalidad afectiva con la femineidad, es la base sobre la cual se erige una estructura sociocultural jerárquica, que es el patriarcado. El patriarcado posiciona al hombre como un agente dominador que lo aleja de la naturaleza y, a la vez, conduce a una violencia simbólica que invisibiliza y relega a un segundo plano a la mujer. En consideración de este contexto, este artículo plantea al ecofeminismo como una herramienta metodológica que permitiría desvelar las ideologías subyacentes al modelo de desarrollo sustentable. En las conclusiones se destaca la

¹ Profesor asistente, Facultad de Educación Universidad Autónoma de Chile

² Estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chile

³ En este artículo se utilizan los términos desarrollo sustentable, desarrollo sostenible y sustentabilidad como sinónimos. Es decir, aluden a un modelo de desarrollo que busca generar un equilibrio entre los factores sociales, económicos y medioambientales para mejorar la calidad de vida de las personas.

necesidad de generar una educación ambiental holística que incorpore las otras formas de pensar, sentir y vivir el medioambiente y que actualmente se encuentran marginalizadas por el eslogan del desarrollo sustentable.

Palabras claves: desarrollo sustentable, ecofeminismo, educación escolar.

Ecofeminism: a tool to demystify the proposal of sustainable development in school education

Abstract

Education for sustainable development is the path proposed by the Chilean educational system to make current and future generations aware of the consequences generated by the industrial production system on the environment. However, the sustainability proposed by the United Nations generates discrepancies due to its roots in the formula of economic growth as the only vector to satisfy social needs. Among the dissenting voices is ecofeminism that denounces the instrumentalization of nature at the service of economic capital and its roots in an androcentric perspective that places the masculine over the feminine. This perspective, which fuses rationality with masculinity and affective emotionality with femininity, is the basis on which a hierarchical sociocultural structure, patriarchy, is erected. Patriarchy positions men as a dominating agent that distances them from nature and, at the same time, leads to symbolic violence that makes women invisible and relegates them to the background. In consideration of this context, this article proposes ecofeminism as a methodological tool that would allow revealing the underlying ideologies of the sustainable development model. The conclusions highlight the need to generate a holistic environmental education that incorporates other ways of thinking, feeling and living the environment and that are currently marginalized by the slogan of sustainable development.

Keywords: sustainable development, ecofeminism, school education

I. Introducción

En el mes de junio del presente año se cumplieron treinta años de la Cumbre de la Tierra organizada en Río de Janeiro entre el 3 y 14 de junio de 1992. Ahora, aunque la actual crisis socioambiental que experimenta el planeta, parece eclipsar los acuerdos de esta cumbre, esta cita planetaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tiene una importancia mayor por las decisiones que se tomaron para intentar compatibilizar los imperativos del crecimiento económico y la protección del medioambiente.

En esta cumbre, también conocida como Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo, se decide que el desarrollo sustentable o sostenible es un objetivo mundial. En otras palabras, el desarrollo sustentable se convierte en la piedra angular para construir un modelo de desarrollo que integre las preocupaciones sociales, económicas y medioambientales de manera que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes del planeta (ONU, 1993).

No obstante, después de treinta años de aplicar la fórmula de sustentabilidad de las Naciones Unidas, el panorama medioambiental es más complejo que antes y surgen dudas si este proyecto invita a pensar una nueva relación entre los seres humanos y la naturaleza y, por ende, hasta qué punto es capaz de cuestionar la manera de producir, consumir y tomar decisiones. De hecho, de forma paralela a la inserción del desarrollo sustentable en los sistemas educativos y reflejo de la incertidumbre que ronda en la sociedad civil sobre los reales alcances de la sustentabilidad, aparecen diferentes movimientos sociales que, operando al margen de la educación escolar, contradicen la propuesta oficial de la ONU para conciliar desarrollo y medioambiente, por ejemplo: el ecofeminismo.

Teniendo presente este panorama, este artículo revisa, en un primer momento, la trayectoria que permitió la inserción del desarrollo sustentable en el sistema educacional chileno. En un segundo momento, como una forma de cuestionar las consecuencias que genera el monopolio de este término en el tratamiento de las problemáticas ambientales en la escuela, se propone el ecofeminismo, como un marco conceptual que permitiría deconstruir las ideologías y valores que, canaliza el paradigma del crecimiento, escondido bajo el eslogan del desarrollo sustentable. De esta forma, la meta de este trabajo es incentivar una propuesta educativa y pedagógica que permita

incorporar las controversias que genera el proyecto de sustentabilidad de la ONU desde una perspectiva ciudadana y holística que incorpore otras formas de conocer y sentir la naturaleza.

II. La educación para el desarrollo sustentable: ¿una herramienta de cambio o colonización del imaginario?

a. Breve historia del desarrollo sustentable

Para entender las causas que permiten acuñar el término desarrollo sustentable y su posterior inserción en la educación formal es necesario revisar brevemente el contexto sociohistórico y económico de los años setenta.

Durante esta década, diferentes acontecimientos señalan el fin de los años dorados del capitalismo o treinta gloriosos (1945-1975). En este sentido, la explosión demográfica y la crisis petrolera de 1973 vaticinan en el discurso político de la época la tesis malthusiana de una posible falta de recursos naturales, debido a la presión que ejercen el modelo de producción industrial y el consumo. Asimismo, la publicación del libro *The limits to growth* en 1972, traducido al español como Alto al crecimiento, por el Club de Roma, derriba el mito de un desarrollo industrial y económico ilimitado. Bajo la tutela del Massachusetts Institutes of Technology (MIT) y apoyándose en una modelización informática, el estudio alerta sobre los riesgos ecológicos que generaría el aumento de población y su impacto en el consumo y la contaminación. Situación que podría privar de recursos a las futuras generaciones.

En este contexto, de aparente toma de conciencia sobre los límites de un progreso industrial y técnico de carácter ilimitado y sus repercusiones en el medioambiente, el término desarrollo sustentable comienza a gestarse en el seno de las Naciones Unidas. En efecto, el mismo año de la publicación del texto del MIT se realiza en Estocolmo la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano, donde por primera vez la situación medioambiental del planeta es el foco de atención. Durante este evento se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (PNUMA). Este programa tiene como objetivo generar un diálogo entre los países industrializados y en desarrollo acerca de los problemas que genera el crecimiento económico en

el medioambiente. De esta forma, por primera vez se establece a nivel oficial una correlación entre los términos desarrollo y medioambiente.

Teniendo presente este objetivo, se crea en 1983 la Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente (CMED). Esta comisión integrada por diferentes actores de la sociedad civil (políticos, empresarios, científicos, etc.) y presidida por la ex Primera Ministra noruega Sra. Gro Harlem Brundtland, entrega a la ONU en 1987 bajo el título *Our Common Future*, más conocido como informe Brundtland, el texto que formaliza a nivel internacional la definición de desarrollo sustentable. Por consiguiente, hasta la fecha, se entiende el desarrollo sustentable como satisfacer “las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (ONU, 1987, p. 23).

Aunque este término incorpora las preocupaciones ecológicas de la época, la propuesta de la ONU no renuncia a la ideología del crecimiento económico y, por ende, a una perspectiva extractivista de la naturaleza. En este sentido, el informe señala que para satisfacer las necesidades esenciales en los países con mayor índice de pobreza es necesario que tengan acceso a los recursos naturales y una tecnología adecuada que permitan sostener el crecimiento. Así, este modelo de desarrollo implica límites, pero no límites absolutos, sino que más bien se circunscribe a las limitaciones que imponen la tecnología y la biosfera para asimilar los efectos de las actividades productivas humanas. Por lo tanto, la tecnología puede ser mejorada de manera que abra el camino hacia el crecimiento económico. (ONU, 1987).

En consecuencia, apoyándose en los avances de la tecnología y sus eventuales beneficios económicos por el uso eficiente de los recursos naturales, el desarrollo sustentable se presenta como un objetivo planetario en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. La ONU y los organismos afines, legitiman una perspectiva antropocéntrica en relación con la naturaleza, el desarrollo sustentable se impone como un modelo de desarrollo que, es capaz de satisfacer a la vez, las necesidades de la población, incrementar el crecimiento económico y proteger el medioambiente.

b. La educación escolar: el caballo de Troya del Desarrollo Sustentable

Teniendo presente el rol de la educación escolar para concientizar a la futura ciudadanía sobre el proyecto que conlleva el desarrollo sustentable, la ONU inicia desde la Cumbre de Río tres programas que van a permitir su inserción progresiva en los sistemas educativos. La Agenda XXI en 1992, el Decenio de una Educación para el Desarrollo Sustentable dirigida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) entre los años 2005 y 2014 y, actualmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. Éstas, enmarcan las actividades educativas relacionadas con la protección del medioambiente bajo la etiqueta de la sustentabilidad. En otras palabras, estos programas encuadran la educación ambiental hacia los objetivos del desarrollo sustentable, condicionando de paso los aprendizajes de los escolares hacia el medioambiente como un stock de recursos al servicio del crecimiento económico (González-Gaudiano, 2012; Bader y Sauve, 2011).

En el caso de Chile, la Ley n 19.300, Bases Generales del Medioambiente de 1994 es el primer texto que propone reorientar la proteccin del medioambiente en favor del desarrollo sustentable. Aos ms tarde, la Poltica Nacional de Educacin para el Desarrollo Sustentable del ao 2009 entrega directrices pedaggicas y didcticas para abordar la sustentabilidad como: el pensamiento sistmico e interdisciplinario, la capacidad de dilogo para resolver problemas y el trabajo en equipo. El objetivo es avanzar hacia una ciudadana activa que participe en la concretizacin de los objetivos del desarrollo sustentable en el pas, mediante la preparacin de personas que sean capaces de actuar en el presente, pero pensando en el futuro y el bien comn. Posteriormente, reflejo de los compromisos adquiridos internacionalmente en esta materia, la Ley n 20.370, Ley General de Educacin (2009), inscribe la sustentabilidad como uno de los principios que guan la educacin chilena. Por consiguiente, teniendo presente este marco legal nacional y para dar respuesta a los requerimientos de la UNESCO, el desarrollo sustentable se propone desde el Ministerio de Educacin (2013) como un aprendizaje transversal. Es decir, abarca todas las asignaturas y espacios del establecimiento educativo, de manera que permita a la comunidad educativa reflexionar y tomar decisiones sobre las problemticas sociales, econmicas, culturales y medioambientales que, se presentan en el entorno inmediato.

Ahora, si bien a la fecha el desarrollo sustentable est presente en las bases curriculares de todos los ciclos del sistema escolar del pas (MINEDUC, 2019; 2018; 2018a; 2015) diversas investigaciones a nivel nacional e internacional denuncian la instrumentalizacin de la naturaleza

y un adoctrinamiento encubierto de los estudiantes para adoptar prácticas y comportamientos afines a este modelo de desarrollo (Leite, 2019; López y González, 2014; Sauvé, 2013). A causa de esta instrumentalización, Jickling y Wals (2012) sostienen que los fundamentos educativos son relegados a un segundo plano, pues lo que importa es generar estrategias que permitan operacionalizar el proyecto político y económico de las Naciones Unidas. Por consiguiente, esta operacionalización, sin una discusión previa, no contribuye a la formación del pensamiento autónomo y a la formación ciudadana de los educandos. Es decir, la educación para el desarrollo sustentable se transforma en un molde demasiado estrecho para pensar la interrelación entre los seres humanos y el medioambiente, empobreciendo el acto educativo, sin que los estudiantes puedan debatir y evaluar por ellos mismos los argumentos que respaldan la necesidad de alcanzar los objetivos propuestos en este diseño de desarrollo.

Por ejemplo, a nivel nacional, Berríos y Martínez (2016) indican que los programas de educación para el desarrollo sustentable se orientan principalmente a la ejecución de prácticas individuales (ahorro de energía eléctrica, el consumo de agua potable, reciclaje, entre otras) en detrimento de saberes científicos que favorezcan la capacidad argumentativa de los escolares hacia las problemáticas locales. Si bien este tipo de prácticas educativas, más conocidas como ecogestos, permiten sensibilizar a los estudiantes sobre la situación del medioambiente, los aprendizajes se focalizan en esta dimensión sin generar conexión sobre las repercusiones que tiene el modelo de producción industrial en la crisis socioambiental. De esta manera, las prácticas educativas adquieren un barniz normativo y moralizante que no entrega las herramientas suficientes para reflexionar sobre la complejidad que significa conciliar el capitalismo con la protección y respeto de la naturaleza.

Para Berríos y González (2020), esta manera consensual y neutral para abordar el desarrollo sustentable más bien contribuye a generar una ciudadanía inocua, o sea, carece de una perspectiva crítica que permita deconstruir las ideologías de la sustentabilidad e identificar los grupos de poder (político y empresarios) que defienden su implantación en el país. En efecto, como se describió en la primera parte, el adjetivo sustentable adosado al término desarrollo no es más que una extensión del paradigma del crecimiento económico. Por tanto, desde la perspectiva económica liberal, el crecimiento es la clave para resolver los problemas sociales del Estado

(empleo, pobreza, desigualdad, etc.). Así, siguiendo esta máxima, cuando el nivel de producción aumenta, el nivel de vida mejora y los problemas sociales se vuelven menos evidentes.

Desde este panorama y para potenciar una ciudadanía activa y crítica, que explore las controversias y diversidad de opiniones que generan los objetivos del desarrollo sustentable a nivel local, se propone el ecofeminismo como una herramienta que permitiría poner en discusión la ideología del crecimiento económico. Se trata entonces, de interrogar los objetivos educativos relacionados con el desarrollo sustentable, para que los estudiantes comprendan las consecuencias que ocasiona la panacea del crecimiento económico y, a su vez, que existen otras formas para comprender la compleja interacción entre el ser humano, el medioambiente y la economía.

III. Ecofeminismo: una herramienta para cuestionar la ideología del desarrollo

El ecofeminismo es también resultado de las señales de alerta que provoca la crisis socioecológica que experimenta el planeta en los años setenta. De acuerdo a diferentes autores, se trata de un movimiento que une la degradación del medioambiente, causada por el modelo industrial, con las reivindicaciones de género, en particular del lugar secundario que ocupa la mujer en la estructura social (Medina, 2019; Tardón, 2011; Fernández, 2010).

Según Leff (2004), el ecofeminismo, mezcla de filosofía y activismo político, critica la dicotomía naturaleza-cultura y hombre-mujer, que genera el desarrollo histórico del capitalismo. Para este autor, estas dualidades son producto de un orden simbólico producido por la explotación de los recursos naturales en favor del sistema capitalista, que con el pasar de los años, jerarquizó las relaciones y roles establecidos por cada género en la naturaleza y la sociedad. Fundamentado desde la lógica racional, este orden subordina los afectos y la sensibilidad del ser humano, generando un constructo social que, amalgama la racionalidad con lo masculino y la emocionalidad con lo femenino. Por consecuencia, para el ecofeminismo, la explotación de la naturaleza al servicio del sistema productivo industrial y la subordinación de la mujer frente al hombre son dos caras de la misma moneda. Es decir, el desarrollo como sinónimo de crecimiento económico y, a su vez, garante del bienestar social, es incompatible con la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres y marítimos y, por ende, como alternativa para una mayor revalorización de lo femenino.

Para Díaz (2019) esta política de la diferencia que posiciona lo masculino sobre lo femenino y donde existe una preponderancia del interés económico sobre la protección de la naturaleza, obedece a un sistema de prácticas y creencias socioculturales que se conoce como patriarcado. Esta inferioridad implica entonces una dominación masculina, que dicta normas para las mujeres y los hombres, conformando estructuras sociales jerárquicas de poder que, avaladas en un supuesto desarrollo sociocultural natural del humano, posiciona a la figura del hombre como un agente dominador de la naturaleza y de la mujer.

Según Kerslake (2013), el origen de la lógica patriarcal puede explicarse por la noción universal de la mujer como intermediaria entre el ser humano y la naturaleza, pues “la legitimación patriarcal de la exclusión de las mujeres de la cultura se había hecho a partir de su designación como otro, como madre Tierra, como naturaleza” (p. 50). A saber, uno de los mecanismos que legitima la concepción de patriarcado es la identificación y vinculación de la mujer hacia la naturaleza. De esta forma, la asociación entre la fertilidad de la madre tierra con la función biológica reproductiva de la mujer, las tareas de recolección y el cuidado de la tierra, provocó una división cultural y simbólica sobre las diferencias de género que, actualmente opera en la distribución de los roles sociales y la división sexual del trabajo.

Desde esta óptica, la explotación de la naturaleza se ha construido histórica y culturalmente desde una visión androcéntrica, basado en un modelo patriarcal que privilegia al hombre y lo posiciona como un ente de control y de poder sobre el medio natural. Además, este modelo posee un carácter antropocéntrico que influye en la relación con la naturaleza y los seres que la habitan. Desde esta lógica, se considera que solo el ser humano tiene valor, comprendiendo a la naturaleza como un medio para su explotación y dominio con el fin de adquirir recursos para sí mismo, olvidando nuestro lazo con lo natural, bajo la ambición de querer controlar lo que nos rodea y creyendo que, tenemos la posibilidad de someter a un otro.

Para Santos (2020), este enfoque patriarcal que impera en la manera de cómo los seres humanos interpretan y sienten la naturaleza obedece al desarrollo histórico del capitalismo. Así, la expansión de los reinos europeos occidentales en la búsqueda de nuevas rutas y mercados en el siglo XVI, no solo acarrea una expansión territorial, sino que también una colonización cognitiva que progresivamente impone una perspectiva extractivista y utilitaria de la naturaleza. En esta

colonización del imaginario, donde se impone un diseño eurocéntrico, blanco, androcéntrico y antropocéntrico de la naturaleza, la educación escolar opera como un mecanismo eficaz que invisibiliza la relación entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, generando un sentido común que se traduce en la omnipresencia de un solo modelo o sistema.

Teniendo presente lo anterior, el sentido que adquiere la educación para el desarrollo sustentable en la escuela, fórmula importada desde el norte colonizador, instauro la supremacía de una cultura letrada y un saber occidental que fundamenta el conocimiento de la naturaleza desde la racionalidad cartesiana. Esta hegemonización del conocimiento impuesto por la educación escolar, se traduce en una simplificación de la realidad que excluye el sentir como un mecanismo válido para interpretar la relación del ser humano con su entorno inmediato. Por lo tanto, la enseñanza escolar, limitada por las prescripciones contenidas en el curriculum y en su intento por otorgar una explicación científica a la crisis socioecológica actual a través del lema de la sustentabilidad, descarta las subjetividades que nacen efecto de las dinámicas cotidianas que sostienen las propias personas con su comunidad y el medioambiente. Además, esta arbitrariedad cultural del conocimiento escolar oculta y silencia, la violencia simbólica que ejerce el capital sobre la mujer.

De acuerdo a Mies y Shiva (1998), la receta del desarrollo sustentable que, propone el Norte al Sur, es la nueva faceta del colonialismo, que reafirma los tres principios que han guiado la supremacía del hombre blanco sobre la naturaleza y la mujer: economía, progreso y ciencia. Estos principios del modelo de desarrollo eurocéntrico transforman el cuerpo humano en una máquina de producción al servicio del sistema dominante que impone la individualidad y el afán de consumo como requisitos insoslayables para tener una mejor calidad de vida. Entonces, esta propuesta de desarrollo más que una solución es más bien la causa del problema, puesto que se convierte en una vía para imponer los modos de comportamiento de los países industrializados al resto del mundo.

Por este motivo, se debe entender la problemática medioambiental desde una mirada amplia, no sólo como un proceso que tiene relación con el entorno natural, sino que también es fundamental considerar cómo se han conformado sociocultural e históricamente las identidades del binomio hombre-mujer. Surgiendo así, la necesidad de abordar la educación ambiental de

forma holística. Es decir, como un conjunto de factores que están conectados entre sí y que tienen un punto en común, que es la lógica patriarcal y el dominio y explotación de la naturaleza al servicio de lo masculino.

En esta educación ambiental, el ecofeminismo se transforma en un punto de contacto vital para generar un lazo entre las reivindicaciones de las mujeres y la creciente preocupación ecológica. En efecto, el ecofeminismo inaugura una nueva forma para comprender el entorno, no desde la dominación y la violencia, sino que más bien desde la cooperación y el cuidado, para suscitar una convivencia más armónica para vivir en comunidad y con el medio ambiente.

Por este motivo, una educación ambiental que reivindique lo femenino y los afectos hacia el “otro” puede motivar un nuevo modo de relacionarnos basado en el amor y la empatía. En palabras de Dávila y Maturana (2021), la construcción de relaciones armoniosas con el entorno puede generar un vivir más sostenible, puesto que “si me muevo en armonía con el mundo, lo hábito, pero no lo exploto; lo cuido, porque admiro su coherencia” (p.13). Por tanto, la revalorización de la subjetividad femenina es clave para un cambio y transformación de la sociedad, que favorezca la formación de una ciudadanía que colectivamente proteja a los ecosistemas, desde la responsabilidad mutua entre hombre y mujeres dejando de lado la función de roles de género y sus relaciones de poder.

De este modo, se necesita crear un nuevo paradigma educativo que interroge los modelos sociales vigentes a través de un enfoque crítico-reflexivo de manera que los educandos puedan analizar las relaciones cotidianas de poder y cómo influyen en la forma de pensar, vivir e interpretar la realidad que históricamente hemos tenido. Según Naranjo (2017), este cambio de paradigma educativo conlleva un desarrollo equilibrado de los tres cerebros. Es decir, de nuestra forma de pensar, de sentir y de nuestro hacer. Hasta el presente, predomina en el sistema educacional un paradigma patriarcal que enfatiza una razón práctica e instrumental al servicio de la tecnología.

A nuestro entender, la educación para el desarrollo sustentable diseñada por la UNESCO es un claro ejemplo de la supremacía de lo masculino y la razón. Cabe recordar que el informe Brundtland defiende el crecimiento económico mediante el uso de tecnologías eficaces que permitan optimizar los recursos. En este sentido, apostar por la concientización de las futuras

generaciones sobre el uso de energías renovables o verdes es una apuesta incierta si las prácticas educativas no incorporan la sabiduría intuitiva y el afecto como fuente válida de conocimiento. Por esta causa, si vamos a educar para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo es imprescindible generar una educación holística o integral, donde converjan la pluralidad de conocimientos y experiencias que han generado las diversas culturas de la sociedad humana en relación a los elementos presentes en el medioambiente. En caso contrario, la enseñanza del desarrollo sustentable encierra el aprendizaje de los escolares en argumentos racionales de cómo utilizar los recursos, sin cuestionar por qué o a quiénes beneficia realmente el uso de los recursos.

Entonces, sostenemos que el ecofeminismo representa una herramienta teórica que puede contribuir a generar una nueva forma de pensar y de actuar del ser humano en el medioambiente, al margen de las preocupaciones relacionadas con el crecimiento económico que provoca el desarrollo sustentable. Una educación ambiental fundamentada en el ecofeminismo ayudaría a dar valor a las prácticas y sujetos que han sido invisibilizados, por el discurso hegemónico del desarrollo y de paso, demoler progresivamente la visión mítica del progreso que separa al ser humano de la naturaleza e invisibiliza y resta importancia al rol de la mujer en la construcción de un modelo de sociedad que esté en armonía con los otros.

IV. Conclusión

Hoy en día, es fundamental generar prácticas educativas que permitan develar las relaciones de poder que ejerce el sistema extractivista sobre el planeta. En otras palabras, para comprender el progresivo e irreversible deterioro de la situación medioambiental y, a la vez, para buscar posibles medidas de mitigación, se necesita relacionar la crisis climática con los factores socioculturales que han condicionado la subordinación de la mujer. Por consiguiente, las actividades educativas deberían proporcionar herramientas que permitan a los escolares analizar la problemática ambiental desde una perspectiva interseccional, es decir, asimilar la lógica del desarrollo a la construcción y persistencia de una cosmovisión fundamentada en el control del “otro” y sobre el entorno.

Así, es crucial que el Estado favorezca una educación ambiental que esté fundamentada en un modelo democrático que considere a los y las estudiantes como agentes activos de la sociedad y de sus comunidades. Por esto, es indispensable que las actividades educativas relacionadas con el desarrollo sustentable propicien espacios de participación y diálogo de todos y todas, que problematice los conflictos sociales y ambientales desde una visión de complementariedad e interdependencia, con el fin de reflexionar y poner en duda, la forma a través de la cual se relacionan con los otros y la violencia de género que vehicula implícitamente el discurso del crecimiento económico.

No obstante, para abordar las consecuencias de la crisis climática desde una perspectiva de género se necesita una adecuada preparación del cuerpo docente. Por lo tanto, considerando el fuerte arraigo de la sociedad moderna en la lógica de la producción y el sobreconsumo, es fundamental que la formación inicial docente promueva metodologías que, inviten a descubrir la relación entre desarrollo económico y patriarcado y, a su vez, incorpore las controversias que despierta en la sociedad civil. Desde este punto de vista, la educación para el desarrollo sustentable se convierte en una herramienta de formación ciudadana que contribuye a la educación política de la comunidad escolar, empoderando a los docentes y estudiantes en la búsqueda de otras posibilidades, distintas a la propuesta del neoliberalismo. En síntesis, esta forma de llevar a cabo las actividades educativas, que incorpora otras formas de pensar y vivir el medioambiente, puede contribuir a poner en tensión las prácticas cívicas relacionadas con la sustentabilidad y hasta qué punto contribuyen a detener el despilfarro de los recursos naturales que ejerce el modelo.

Bibliografía

- Bader, B. & Sauvé, L. (2011). *Éducation, environnement et développement durable : vers une écocitoyenneté critique*. Les presses de l'Université Laval.
- Berríos, A. y Martínez, E. (2016). “Quelques pistes pour gagner le pari de l'Éducation au développement durable au Chili ». *Education Relative à l'Environnement - Regards, Recherches, Réflexions*, 13(2). <https://journals.openedition.org/ere/801>
- Berríos, A. y González, J. (2020). “Educación para el desarrollo sustentable en Chile: Deconstrucción pedagógica para una ciudadanía activa”. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 20(2), 1-26. Doi.10.15517/aie.v20i2.41664
- Dávila, X. y Maturana, H. (2021). *La revolución reflexiva*. Paidós. Santiago de Chile.
- Díaz, A. (2019). Ecofeminismo: “Poniendo el cuidado en el centro”. *ENE, revista de enfermería*, 13(4). <http://ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/1072/ecofeminismo>
- Fernández, O. (2010). “Cuerpo, espacio y libertad en el ecofeminismo”. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 27(3). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18113757014>
- González Gaudiano, E. (2012). “La ambientalización del currículum escolar: breve recuento de una azarosa historia”. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 16(2), 15-24.
- Leff, E. (2004). “Ecofeminismo: el género del ambiente”. *Polis*, Revista latinoamericana, n°9. <http://journals.openedition.org/polis/7248>
- Leite, I. (2019). “Estado, Educación Ambiental y contrahegemonía: alternativa ecológica en movimiento”. *Revista Eletrônica Do Mestrado Em Educação Ambiental*, 137–150. <https://doi.org/10.14295/remea.v0i0.9470>
- Ley Sobre Bases Generales del Medioambiente n° 19300 (1994). <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667>
- Ley General de Educación n° 20370 (2009). <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006043>

- López Hernández, E. S., & Gozález Gaudiano, E. (2014). “Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Diez años para cambiar el Mundo”. *Horizonte Sanitario*, 4(1), 4-7. <https://doi.org/10.19136/hs.a4n1.300>
- Medina, E. (2019). “Ecofeminismo e interculturalidad”. *Feminismo/s*, 34, 199-214. <http://dx.doi.org/10.14198/fem.2019.34.09>
- Ministerio de Educación. (2013). “Cómo llegamos a ser una comunidad educativa sustentable”. http://sustentabilidad.umce.cl/wp-content/uploads/2016/10/MINEDUC-2013-comunidad_educativa_sustentable.pdf
- Ministerio de Educación (2015). Bases curriculares 7°básico a 2°medio. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf
- Ministerio de Educación (2018). Bases curriculares Primero a Sexto básico. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
- Ministerio de Educación (2018a). Bases curriculares Educación Parvularia. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-69957_bases.pdf
- Ministerio de Educación (2019). Bases curriculares 3° y 4°medio. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-91414_bases.pdf
- Naranjo, C. (2017). *Cambiar la educación para cambiar el mundo*. Ediciones La Llave. Barcelona, España.
- Jickling, B. y Wals, A. (2012). “Debating Education for Sustainable Development 20 Years after Rio: A Conversation between Bob Jickling and Arjen Wals”. *Journal of Education for Sustainable Development*, 6(1), 49-57
- Kerslake, L. (2013). “Entrevista con Alicia Puleo: Reflexiones sobre Ecofeminismo”. *Feminismo/s*, n°22, 47-56.
- Mies, M. y Shiva, V. (1998). *La praxis del ecofeminismo. Biotecnología, consumo y reproducción*. Icaria editorial. Barcelona, España.
- Organización de Naciones Unidas (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio ambiente y el desarrollo. http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD -InformeComision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
- Organización de Naciones Unidas (1993). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/58/PDF/N9283658.pdf?OpenElement>

- Santos, B. (2020). *La cruel pedagogía del virus*. CLACSO. Buenos Aires, Argentina.
- Sauvé, L. (2013). « Au cœur des questions socio-écologiques : des savoirs à construire, des compétences à développer ». *Éducation Relative à l'Environnement : Regards, Recherches, Réflexions*, 11, 19-40
- Tardón, M. (2011). “Ecofeminismo. Una reivindicación de la mujer y la naturaleza”. *El futuro del pasado*, n°2, 533-542.